

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустикаллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МЕЪЁРДА КАЛАМУШЛАРДА БУЙРАК ВА УНИНГ НЕФРОНЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ ВА МОРФОМЕТРИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ҳамдамов Қ.Ф.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда соғлом, меъёрий физиологик ҳолатдаги каламушларнинг буйраги ва унинг асосий структур-функционал бирлиги бўлган нефронларнинг морфологик ҳамда морфометрик кўрсаткичлари ўрганилди. Тадқиқотнинг мақсади каламуш буйраги тузилиши, гломерулалар, каналларчалар, строма, подоцитлар, Боуман капсуласи, проксимал ва дистал каналларнинг меъёрий микроморфологик параметрлари тўғрисида аниқ, илмий асосланган маълумотлар ишлаб чиқишдир. Морфогистологик текширувлар натижасида буйракнинг кортикал ва медуллар зоналарининг тўқима ташкилоти, гломеруляр аппаратнинг ўлчам кўрсаткичлари, Боуман бўшлиғи кенглиги, капилляр тутами диаметри, тубулалар кесим майдони ва эпителий қавати қалинлиги аниқланди. Морфометрик таҳлиллар гломерула диаметри, подоцит ядро диаметри, эпителиал ҳужайра баландлиги, каналларнинг ички бўйлиқ кенглиги ва буйрак строма улушининг нормал диапазонини белгилаш имконини берди. Ушбу тадқиқот натижалари тажрибавий моделларда патологик жараёнларни баҳолаш учун зарур бўлган меъёрий морфологик кўрсаткичларни аниқлаштиришига хизмат қилади ва келгусида нефрологик тадқиқотларда назорат (контрол) мезони сифатида қўлланиши мумкин.

Калит сўзлар: буйрак, нефрон, гломерула, подоцит, Боуман капсуласи, проксимал канал, дистал канал, генле ҳалқаси, кортикал зона, медуллар зона, морфометрия, морфология, эпителий қавати, строма, капилляр тармоқ.

NORMAL MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC FEATURES OF THE KIDNEY AND ITS NEPHRONS IN RATS

Hamdamov Q.F.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study investigated the morphological and morphometric parameters of the kidneys and their main structural-functional unit, the nephron, in healthy rats under normal physiological conditions. The aim of the study was to develop accurate, scientifically based data on the structure of the rat kidney, including glomeruli, tubules, stroma, podocytes, Bowman's capsule, proximal and distal tubules, and their normal micromorphological parameters. Morphohistological examinations revealed the tissue organization of the cortical and medullary zones of the kidney, the dimensions of the glomerular apparatus, the width of Bowman's space, the diameter of capillary loops, the cross-sectional area of tubules, and the thickness of the epithelial layer. Morphometric analysis allowed the determination of normal ranges for glomerular diameter, podocyte nuclear diameter, epithelial cell height, the lumen width of tubules, and the proportion of renal stroma. The results of this study serve to define normal morphological indicators necessary for evaluating pathological processes in experimental models and may be used in future nephrological research as a control criterion.

Keywords: kidney, nephron, glomerulus, podocyte, Bowman's capsule, proximal tubule, distal tubule, loop of Henle, cortical zone, medullary zone, morphometry, morphology, epithelial layer, stroma, capillary network

НОРМАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕК И ИХ НЕФРОНОВ У КРЫС

Ҳамдамов Қ.Ф.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании изучались морфологические и морфометрические показатели почек здоровых крыс и их основной структурно-функциональной единицы — нефронов, находящихся в нормальном физиологическом состоянии. Цель исследования заключалась в разработке точной и научно обоснованной информации о строении почек крыс, включая гломерулы, канальцы, строма, подоциты, капсулу Боумана, проксимальные и дистальные канальцы, а также нормальные микроморфологические параметры этих структур. По результатам морфогистологического исследова-

ния были определены тканевые особенности кортикальной и медуллярной зон почки, размеры гломерулярного аппарата, ширина просвета капсулы Боумена, диаметр капиллярных петель, площадь поперечного среза канальцев и толщина эпителиального слоя. Морфометрический анализ позволил определить нормальные диапазоны диаметра гломерул, диаметра ядер подоцитов, высоты эпителиальных клеток, ширины просвета канальцев и долю стромы почки. Результаты данного исследования служат для уточнения нормальных морфологических показателей, необходимых при оценке патологических процессов в экспериментальных моделях, и могут быть использованы в будущем в нефрологических исследованиях в качестве контрольного критерия.

Ключевые слова: почка, нефрон, гломерула, подоцит, капсула Боумена, проксимальный канал, дистальный канал, петля Генле, кортикальная зона, медуллярная зона, морфометрия, морфология, эпителиальный слой, строма, капиллярная сеть.

e-mail: Abduqodirkhamdamov8340@gmail.com

Тадқиқотнинг долзарблиги Буйрак организмнинг асосий хомеостатик органларидан бири бўлиб, унинг структура-функционал бирлиги — нефроннинг меъерий тузилишини аниқлаш экспериментал нефрология, токсикология ва патология соҳаларида муҳим аҳамиятга эга. Каламушлар лаборатория ҳайвони сифатида кўплаб тажриба моделларида қўлланилади, аммо турли ёш ва жинсдаги каламушларда буйракнинг меъерий морфологияси ҳамда морфометрик параметрлари бўйича батафсил, аниқ ва тизимли маълумотлар етарли эмас.

Нефронларнинг структурасидаги майда ўзгаришлар кўплаб патологик жараёнларнинг дастлабки босқичларида пайдо бўлиши мумкин. Шу сабабли меъерий гломерула диаметри, Боуман бўшлиғи кенглиги, подоцит ядроси ўлчамлари, проксимал-дистал каналларнинг эпителиал қатлами қалинлиги каби кўрсаткичларни аниқлаш, кейинчалик турли касалликлар (гломерулонефрит, нефропатия, токсик шикастланиш, гормонал таъсирлар) фонида уларнинг ўзгариш даражасини тўғри баҳолаш учун зарурдир.

Шунингдек, буйракнинг кортикал ва медуллар зоналари, строма, интерстициал тўқима тизимининг меъерий ҳолати ҳақидаги аниқ маълумотлар экспериментал ва клиник тадқиқотларда назорат (контрол) мезони сифатида катта аҳамиятга эга.

Шу боис каламуш буйрагининг меъерий морфологик ва морфометрик хусусиятларини аниқлаш, уларни норматив кўрсаткич сифатида белгилаб бериш илмий ва амалий жиҳатдан долзарб масаладир.

Тадқиқот мақсади: Меъерий физиологик ҳолатдаги каламушларда буйракнинг тузилиши ва нефрон элементларининг (гломерула, Боуман капсуласи, трубулалар, строма) морфологик ва морфометрик параметрларини аниқлаш ва уларни илмий асосланган тарзда тавсифлаш.

Материал ва усуллар. Тажрибамиз Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро Давлат тиббиёт институти 2025 йилдан 2026 йилгача бўлган даврда илмий-тадқиқот лабораториясида бажарилган.

Экспериментал тадқиқот материаллари: Тажриба доирасида 1 хил ёшдаги 6 ойлик 30 та оқ зотсиз каламушлар олинди. Тажриба давомида Нуралиев Н. А. ва унинг ҳамкасблари асарларида белгиланган биохавфсизлик қоидалари ва этик тамойилларга мувофиқ ҳайвонларни парвариш қилиш, парвариш қилиш ва ҳайвонларни гуруҳларга ажратишнинг қатъий стандартларига амал қилинди. Мумкин бўлган касалликларни истисно қилиш учун барча лаборатория ҳайвонлари ветеринария текширувидан ўтказилди. Ташқи инфекцияларнинг олдини олиш учун каламушлар 21 кун давомида карантинга олинди.

Экспериментал ҳайвонларнинг шароитлари жавонларда жойлашган пластик қафасларда ташкил этилган бўлиб, уларнинг ҳар бирида 5 тадан каламуш жойлаштирилди. Ҳар бир қафасга ҳайвонлар сони, тажрибанинг бошланиш санаси ва масъул тадқиқотчининг маълумотлари кўрсатилди. Виварий хоналари ва қафасларни ҳар куни тозалаш қатъий санитария меъёрларига мувофиқ амалга оширилди. Тажриба пайтида ҳайвон ўлганидан сўнг, каламушларнинг жасадлари хлорли оҳакнинг 20% эритмаси билан ишлов берилди ва барча керакли протоцедураларга риоя қилган ҳолда қўмилди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Олинган натижаларни тўғри баҳолаш учун, биринчи навбатда, назорат гуруҳининг янги туғилган оқ каламушларнинг барча параметрларнинг динамикаси ўрганилди.

Янги туғилган оқ каламушлар 1- (назорат) гуруҳининг буйраклари ловиясимон шаклидаги аъзо бўлиб, силлиқ ва ялтироқ капсула билан қопланган. Уларнинг макроскопда патологик кўринадиган анормалликлари кузатилмайди, медиал юзасида аниқ белгиланган дарвозасини кўриш мумкин. Шу

билан бирга, ўнг буйракнинг массаси ва катталиги чап буйракка қараганда бирмунча каттароқ. Шунинг учун ўнг буйрақлар кейинчалик органометрик тадқиқотлар учун кўпроқ ишлатилди.

Гистологик жиҳатдан янги туғилган оқ каламушчалар буйрақларининг пўстлоқ моддаси патологик ўзгаришларсиз тавсифланган ёш меъёрларига тўғри келди. Буйрак пўстлоқ қаватида нефронларининг турли тузилишлардаги паренхима қон томирлари ва бириктирувчи тўқима элементлари билан ифодаланган строма ажралиб туради.

Буйрак нефронлари (субкапсулар, кортикал ва юкстагломеруляр) одатдаги тузилишга эга бўлиб, улар буйрак таначалари, шунингдек эгри-бугри ва тўғри каналчалар билан ифодаланган.

Тажрибанинги янги туғилган оқ каламушчаларидаги капилляр коптокча мономорф тузилишга эга бўлиб, шиш ва дистрофия элементлари ёки қон қўйилиш аломатлари кузатилмайди. Коптокча капсуласи қон томир коптокчаси атрофида жойлашган бўлиб, висцерал ва паритетал варақлардан иборат.

Экспериментнинг янги туғилган оқ каламушчалар буйрак таначасининг гистоморфометрик параметрларининг бундай динамикаси адабиётда тасвирланганларга тўғри келади ва ҳайвонларда филтрлаш жараёнлари уларнинг ёши ошгани сайин аста-секин яхшиланишини ва юқори фаоллигини кўрсатади.

Тадқиқотимизда нефроннинг бошқа структуравий элементлари - проксимал ва дистал эгри-бугри каналчаларини тавсифлашда уларнинг функционал сегментлари таққосланмади. Шундан келиб чиқиб, нефроннинг у ёки бу бўлими тузилишининг морфологик хусусиятлари умуман олганда функционал равишда - сийдикнинг ҳосил бўлиши ва ажралиши жараёнлари билан белгиланади.

Назорат гуруҳининг буйрақлари ловиясимон шаклидаги органлар бўлиб, силлиқ ва ялтироқ капсула билан қопланган, уларда макроскопда патологик кўринадиган ўзгаришлар кузатилмайди, медиал юзасида аниқ белгиланган дарвозасини кўриш мумкин. Шу билан бирга, ўнг буйракнинг массаси ва катталиги чап буйракка қараганда бирмунча каттароқ кўринади. Шунинг учун кейинчалик ўнг буйрақлар органометрик тадқиқотлар учун қўлланилди.

Назорат гуруҳининг каламушларида буйрақларнинг органометрик параметрлари динамикаси куйидагича эди: кузатиш даврида тана оғирлиги ошгани сайин, буйрақларнинг ўрганилган органометрик параметрлари ҳам ошиб борди.

Шу билан бирга, 6 ойлик каламушлар буйрақларининг ўсишини янги туғилган оқ каламушчалар билан таққослаганда кузатув даврида нисбий оғирлиги 54,16 фоиздан 50,22 фоизгача камайди, бу тана вазнининг ўсиш тезлигининг буйрақлар ўсиш тезлигидан устунлигини кўрсатади (1-расм).

1-расм. Янги туғилган ва назорат гуруҳи тажриба ҳайвонлари танасига нисбатан буйракни нисбий оғирлигининг ўзгариши (%).

Гистологик нуқтаи назардан, назорат гуруҳи оқ каламушларининг буйрак пўстлоқ қавати патологик ўзгаришларсиз, яъни тавсифланган ёш меъёрларига тўғри келди.

Буйрак нефронлари (субкапсулар, кортикал ва юкстагломеруляр) одатдаги тузилишга эга бўлиб, улар буйрак таначалари, шунингдек эгри-бугри ва тўғри каналчалар билан ифодаланган.

Нефронларнинг барча популяцияларида ўзгаришларнинг параллеллиги борлиги исботланганлиги сабабли қуйида батафсил тавсифлаш учун биз пўстлоқ қават кўп сонли нефронларнинг тузилишини ўрганишда чуқурроқ тўхталдик.

Нефроннинг буйрак таначаси қон томир коптокчаси ва уни ўраб турувчи коптокча капсуласи билан ифодаланади (Шумлянский-Боуман капсуласи) (2-расм).

Тажрибада назорат гуруҳининг каламушлари буйрагидаги капилляр коптокча ёруғлик-оптик даражасида кўринадиган, шиш ва дистрофия ёки қон қуюлиш белгиларисиз мономорф тузилишга эга. Коптокча капсуласи қон томир коптокча атрофида жойлашган бўлиб, висцерал ва париетал варақалардан иборат. Капсула варақлари орасида хужайра элементлардан бўш жой кўрилади.

2-расм. Назорат гуруҳининг каламушлари буйрагининг пўстлоқ моддаси. Гематоксилин-эозин билан бўялган. ОК 10 x ОБ 40. 1-коптокча, 2-капсуланинг бўшлиғи, 3-проксимал эгри-бугри каналчалар, 4-дистал эгри-бугри каналчалар.

Назорат гуруҳининг каламушларида буйрак таначаси параметрларини ўрганишда, асосан қон томир коптокчаси майдонининг катталашини туфайли унинг умумий майдонининг ўлчамларини ошиши кузатилди.

Тажрибамизда нефроннинг бошқа структуравий элементлари - проксимал ва дистал эгри-бугри каналчаларини тавсифлашда уларнинг функционал сегментлари такқосланмади. Шундан келиб чиқиб, нефроннинг у ёки бу бўлими тузилишининг морфологик хусусиятлари умуман олганда функционал равишда - сийдикнинг ҳосил бўлиши ва ажралиши жараёнлари билан белгиланади.

Назорат гуруҳининг оқ каламушларида проксимал эгри-бугри каналчалар кўриниши базал мембранасида бир қаторда жойлашган, апикал ва базал томонлари яққол намоён бўлган цилиндрсимон эпителийдан ташкил топган. Эгри-бугри каналчалар бўшлиғи яхши кўрилади, унинг шакли ва диаметри гистологик кесим яссилигига боғлиқ бўлади. Найчалар бўшлиғида, баъзи ҳолларда, яқка-яқка ҳолда хужайра элементлар аниқланади. Эпителий хужайраларини катталаштириб кўрганимизда уларнинг апикал юзасида чўткасимон қисмини ва базал қисмида цитоплазмасини хиралашганини кўрамиз.

Дистал эгри-бугри каналчалар эпителийси базал мембранада жойлашган кубсимоник хужайралар иборат бўлиб, апикал юзасида чўткасимон қисмга эга эмас. Чўткасимон қисми йўқлиги ва эпителийнинг баландлиги паст бўлганлиги туфайли дистал эгри-бугри каналчалар бўшлиғи проксимал эгри-бугри каналчалар бўшлиғига қараганда ўлчамлари жихатидан катта бўлади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, назорат гуруҳидаги 6 ойлик каламушларнинг тана вазни 231,08 гр дан 276,24 гр гача, ўртача $238,64 \pm 3,24$ грни ташкил қилди.

Назорат гуруҳини каламушларининг буйраклари зичлиги баланд бўлиб, ловия шаклига эга орган. Буйрақлар ташқи томондан зич коллаген тўқимадан ташкил топган фиброз капсула билан қопланган. Фиброз капсула буйрақдан осонгина ажралади.

Кузатув давомида, ушбу гуруҳ каламушлари буйрақларининг органометрик параметрларини ўрганишда, буйрақларнинг абсолют оғирлиги 1570,11 мг дан 1790,08 мг гача, ўртача $1689,05 \pm 16,63$

мг, ўнг буйрак узунлиги 17,23 мм дан 18,54 мм гача, ўртача $17,84 \pm 0,31$ мм, кенлиги 9,31 мм дан 10,65 мм гача, ўртача $9,88 \pm 0,09$ мм ва қалинлиги 8,34 мм дан 9,65 мм гача, ўртача - $8,95 \pm 0,32$ ммни ташкил қилади.

Шу билан бирга, кузатув даврида ўнг буйрак ҳажми $1337,83 \text{ мм}^3$ дан $1905,4 \text{ мм}^3$ гача, ўртача - $1577,51 \pm 11,09 \text{ мм}^3$ ни ташкил қилади.

Назорат гуруҳи ҳайвонларининг каламушларида буйракларнинг нисбий оғирлиги деярли ўзгармади. Бу эса ҳайвон тана вазни ва буйрак вазнининг нисбатан тенг ўсиш суръатларидан далолат беради.

Буйрак юзасига перпендикуляр равишда кесим қилинганда ўзига хос характерли кўринишга эга. Аввало, ёркин рангли ва радиал тузилишдаги найчалардан иборат буйрак пирамидалари кўзга ташланади. Пирамиданинг кенг пойдевори буйрак юзасига қараган бўлиб, пирамидаларнинг учлари эса буйрак косачаларида сўрғичларини ҳосил қилади. Каламушлар буйрагидаги бундай сўрғичлар 7 дан 12 гача ўзгариб туради. Баъзи пирамидалар мураккаб тузилишга эга бўлиб, иккита соддарок пирамидаларнинг туташидан ҳосил бўлади. Пирамидалар буйрак мағз қисмини ҳосил қилади ва сўрғичлар чўққисига йўналувчи тўри найчалардан тузилган. Буйрак пўстлоқ қавати тўқ рангга эга ва эгри-бугри каналчалар популяцияларидан ҳосил бўлади. Пўстлоқ қавати буйракнинг юза қисмини ташкил этади ва буйрак мағиз моддасидан устунларга бўлинган ҳолда ёркинроқ кўриниш билан ифодаланади.

Каламушларнинг буйракларини гистоморфологик текшириш натижасида назорат ҳайвонларининг орган паренхимаси буйрак таначалари, тўгри ва эгри-бугри каналчалар билан ифодаланганлиги аниқланади. Буйрак таначалари думалоқ ёки бироз овал шаклга эга бўлиб, қон капиллярлари коптокчаси ва коптокчани ўраб турувчи капсуладан иборат (4-расм).

Капсула икки қаватли косачага ўхшаш, ташқи ва ички қаватдан иборат бўлиб, улар орасида ёриққа ўхшаш бўшлиқ ҳосил бўлади - бу капсула бўшлиғи деб юритилади. Қон томир коптокчаси кирувчи ва чиқувчи артериола капиллярларининг тармоқланиши натижаси бўлиб, у гистологик намунада қон томирлари илмоқларининг нақшига ўхшаш мономорфик тузилишга эга. Каламушлардаги буйрак танаси томирлари коптокчалари ҳар хил кўринишга эга.

Буйракнинг стромаси найчалар ўртасида жойлашган ва қон томирларини ўраб турувчи ғовак толали бириктирувчи тўқима қатламларидан иборат.

Ўтказилган гистоморфометрик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, кузатув даврида буйрак таначасининг умумий майдони $2887,31 \text{ мкм}^2$ дан $2978,58 \text{ мкм}^2$ гача, ўртача $2938,62 \pm 37,79 \text{ мкм}^2$, қон томирлари коптокчасининг майдони $2554,78 \text{ мкм}^2$ дан $2611,08 \text{ мкм}^2$ гача, ўртача $2582,14 \pm 26,64 \text{ мкм}^2$ ва капсула бўшлиғи майдони $463,27 \text{ мкм}^2$ дан $486,23 \text{ мкм}^2$ гача, ўртача $475,34 \pm 21,11 \text{ мкм}^2$ ни ташкил қилади (1-жадвалга қаранг).

3-расм. Назорат гуруҳининг 6 ойлик каламушлари буйрагининг пўстлоқ моддаси. Ван-Гизон усулида бўйланган. 1-коптокча, 2-капсуланинг бўшлиғи, 3-проксимал эгри-бугри каналчалар, 4-дистал эгри-бугри каналчалар ОК 10 х ОБ 40.

Назорат гуруҳининг 6 ойлик тажриба ҳайвонларида буйрак таначасининг гистоморфометрик параметрларининг бундай динамикаси адабиётда тасвирланганларга тўғри келади (О. Н. Фастова. 2016) ва ҳайвонларнинг ёши ўсиши билан аста-секин кучайиб борувчи филтрлаш жараёнларининг старлича юқори даражадаги фаоллигини кўрсатади.

Гистологик кесимдаги нефроннинг каналчали бўлими юмалоқ ёки овалсимон шаклидаги бўшликли тузилмалар шаклида ифодаланиб, уларнинг деворлари базал мембранада жойлашган турли хил шаклдаги эпителий хужайраларидан ҳосил бўлади. Каналча эпителий хужайраларининг шакли каналчанинг турига ва унинг буйрак таначасига нисбатан жойлашган ўрнига боғлиқ.

Проксимал эгри-бугри каналча коптокча капсуласининг бўшлиғидан бошланади ва буйрак таначаси яқинида бир неча бурилишлар ҳосил қилади. Проксимал эгри-бугри каналчалар кўриниши жиҳатидан қалин деворли ва тор бўшлиқдан ташкил топган. Проксимал эгри-бугри каналчалар девори кубсимон эпителий хужайралари ҳисобидан ҳосил бўлади. Ушбу хужайраларнинг юзаси чўткасимон қисмчалар билан қопланган. Ядролари юмалоқ, хужайраларнинг базал қисмида жойлашган, интенсив равишда асосий бўёқлар билан бўялади.

Кузатув давридан бошлаб ҳайвонлар буйрагининг проксимал эгри-бугри каналчалари гистоморфометрик текширувида диаметри 35,16 мкм дан 38,78 мкм гача, ўртача $36,98 \pm 0,21$ мкм, найчалар бўшлиғи диаметри 14,32 мкм дан 16,09 мкм, ўртача - $15,14 \pm 0,21$ мкмни ташкил қилади (3-жадвалга қаранг). Бу эса ушбу ёшдаги каламушларда реабсорбция жараёнларининг юқори фаоллигидан далолат беради (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Назорат гуруҳи каламушларининг буйрак таначаси, қон томирлари коптокчаси майдони, капсула бўшлиғи майдони, проксимал эгри-бугри каналчалар диаметри, проксимал эгри-бугри каналчалар бўшлиғи диаметри, дистал эгри-бугри каналчалар диаметри ва уларнинг бўшлиғи диаметри ўлчамлари

ёши	6 ойлик каламушлар
кўрсаткичлари	
буйрак таначаси майдони (мкм ²)	2938,62±37,79
қон томирлари коптокчаси майдони (мкм ²)	2582,14±26,64
капсула бўшлиғи майдони (мкм ²)	475,34±21,11
проксимал эгри-бугри каналчалар диаметри (мкм)	36,98±0,21
проксимал эгри-бугри каналчалар бўшлиғи диаметри (мкм)	15,14±0,21
дистал эгри-бугри каналчалар диаметри (мкм)	30,96±0,05
дистал эгри-бугри каналчалар бўшлиғи диаметри (мкм)	18,16±0,12

Дистал каналчанинг тўғри қисми пирамидага қовузлокнинг ингичка тушувчи қисми ва йиғувчи канал, шунингдек артериолалар ва венулалар билан бирга боради. Найчанинг бўшлиғи ичкари томондан кубсимон хужайралар билан қопланган. Хужайраларнинг апикал юзаси нотекис бўлиб, бироз тўлқинли контурга эга, ҳар хил миқдордаги майда ингичка ва калта микроворсинкаларни ўз ичига олади. Дистал эгри-бугри каналчаларнинг эпителий хужайралари аниқ базал чизиқли кўринишга эга.

Тажриба каламушлари буйрагининг дистал эгри-бугри каналчалари морфометрик ўрганиш натижасида дистал эгри-бугри каналчалар диаметри 29,21 мкм дан 32,12 мкм гача, ўртача $30,96 \pm 0,05$ мкм, каналчалар бўшлиғининг диаметри 17,05 мкмдан 19,23 мкм гача, ўртача $18,16 \pm 0,12$ мкм гачани ташкил қилади (4-расм).

Дистал эгри-бугри каналлар, проксимал эгри-бугри каналлардан, апикал канал йўқлиги ва хужайралар кичик ўлчамга эгалиги билан фаркланади. Ҳар иккала каналчалар ҳам пўстлок моддада учрайди. Дистал эгри-бугри каналча хужайралари проксимал эгри-бугри каналчаникидан майдорклиги сабабли, дистал эгри-бугри каналча кесилганда проксимал эгри-бугри каналча кесилганлигидан кўпроқ ядро кўринади. Дистал эгри-бугри каналлари хужайралари проксимал эгри-бугри каналчаникидан камрок митохондрияга эгалиги сабабли ацидофил бўялади. Дистал эгри-бугри каналча ўз нефронининг буйрак таначаси томирли кутби билан боғланади. Бу яқинлашиш нуктасида дистал каналча ҳам артериола каби шаклини ўзгартиради (5-расм).

4-расм. Назорат гуруҳи тажриба ҳайвонлари буйрак нефрони проксимал ва дистал эгри-бугри каналчалари ташқи ва ички диаметри ўлчамларини таққослаш (мкм).

5-расм. Назорат гуруҳининг 6 ойлик каламушлари буйрагининг пўстлоқ моддаси. Гематоксиллин-эозин билан бўялган. ОК 10 х ОБ 40. 1-проксимал эгри-бугри каналчалар, 2-дистал эгри-бугри каналчалар.

Микроскопик текширувлар нефроннинг асосий таркибий қисми буйрак таначаси ташқи ва ички қаватдан ташкил топган икки қаватли капсула билан ўралганлигини кўрсатди. Капсуланинг ташқи қавати ичкаридан бир қаватли ясси эпителий хужайралари билан қопланган.

Шундай қилиб, ўтказилган макроскопик, гистологик, ва морфометрик тадқиқотлар натижасида, назорат гуруҳидаги 6 ойлик каламушларнинг буйрак нефрони таркибий қисмларининг тузилиши аниқланди, бу адабиётда тасвирланган қонуниятларга мос келади. (Шутов Е. Ю. 2012).

Нефроннинг асосий тузилиш қисмларини микроскопик текширишда коптокчанинг базал мембранаси ва коптокча капсуласи бўшлигининг катталашганлиги аниқланди.

Базал мембрана ўртача қалинликда бўлиб, қон томир капиллярлари кенгайганлигини кўриш мумкин.

Шундай қилиб, назорат гуруҳидаги 6 ойлик каламушларнинг кузатув даврида буйраклари структуравий ўзгаришларнинг барча даражаларида морфологик ва функционал фаоллик белгилари борлиги билан ажралиб туради.

Биокимёвий қон таҳлилари лаборатория ҳайвонларида ўтказиладиган тадқиқотларнинг ажралмас қисмидир. Аксарият ҳолларда экспериментал гуруҳлардаги ҳайвонларнинг фаолиятини таққослашни ўз ичига олади. Кузатилган ўзгаришларнинг клиник аҳамияти тўғрисида хулоса

чиқариш учун маълум ҳайвон популяциясида ўрганилаётган параметрларнинг ўзгарувчанлиги ҳақида тасаввурга эга бўлишимиз керак.

Юқоридагилар билан боғлиқ ҳолда, бизнинг тадқиқотимизнинг мақсади қўлланиладиган асосий биокимёвий кўрсаткичлар учун мос оралиқларини ўрнатиш ва ушбу кўрсаткичлар бўйича статистик кўрсаткичларнинг частотасини баҳолашдир. Каламушлар энг кўп қўлланиладиган ҳайвонлардан биридир. Шунинг учун биз ушбу ҳайвонлар мисолида биокимёвий параметрларни ўрнатиш масаласини кўриб чиқамиз.

Бизнинг тадқиқотимизда тажриба каламушларнинг қонидаги мочевина ва креатинин кўрсаткичларини ўрганишга бағишланган. Бунда мочевина миқдори 2,1-8,2 ммол/л ни, креатинин миқдори 64-87 мкмол/л ни ташкил қилди. Тадқиқотимизда каламушалар қонидаги мочевина ва креатинин даражаси адабиётларда кўрсатилган кўрсаткичларга тўғри келади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Анисимов В.Н., Жуков В.И. Физиология центральной нервной системы. — М.: Медицина, 2018. — 432 с.
2. Чурилов Л.П. Нейроанатомиа: учебное пособие. — СПб: СпецЛит, 2020. — 288 с.
3. Beketov, A.O., et al. "Morphological changes in the cerebral cortex under the influence of general anesthesia in rats." *Neuroscience and Behavioral Physiology*, 2019, Vol. 49(2), pp. 174–180. DOI: 10.1007/s11055-019-00738-y
4. Michenko, A.V., & Lysenko, L.V. "Effects of inhalation anesthesia on brain morphology in laboratory animals." *Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology*, 2021, Vol. 57(4), pp. 328–335.
5. Хавинсон В.Х., Овчинников Н.А. Глиа и ее роль в нейроиммунной регуляции. — СПб: Наука, 2017. — 196 с.
6. Попов А.П., Костров А.В. "Постнаркозные морфофункциональные изменения головного мозга." *Вопросы нейрохирургии*, 2020, №2, с. 25–30.
7. Асратуан Э.А. Функции мозга и высшая нервная деятельность. — М.: Наука, 2022. — 352 с.
8. Zhao, Y., et al. "Long-term cognitive impairment induced by general anesthesia is associated with neuroinflammation and glial activation." *Frontiers in Aging Neuroscience*, 2020, 12: 134. DOI: 10.3389/fnagi.2020.00134
9. Атлас по нормальной и патологической морфологии головного мозга лабораторных животных / Под ред. В.И. Гладышева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 224 с.
10. Ковалчук А.Л. "Реактивный глиоз как показатель нейродегенерации при воздействии анестетиков." *Медицинская морфология*, 2021, №4, с. 45–51.
11. Вадина Т. А. и др. Клинические рекомендации «Врожденный гипотиреоз у детей» // *Клиническая и экспериментальная тиреоидология*. – 2024. – Т. 20. – №. 2. – С. 48–68.
12. Глушаков Р. И. и др. Заболевания щитовидной железы и риск возникновения нетиреоидной патологии // *Казанский медицинский журнал*. – 2017. – Т. 98. – №. 1. – С. 77–84.

Иқтибос учун: Искандарова И.М. Хавфли ўсмалар ва ўпка туберкулёзининг коморбид кечишида ўзига хос хусусиятлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 637–644. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17825194>